

NACHTRAG »PAUL KLEE – SONDERKLASSE, UNVERKÄUFLICH«

OSAMU OKUDA

Das Sonderklasse-Werk *ähnlich, 1920/136, 1920, 37* (ABB. 1) gehörte ehemals zu einer größeren Komposition, die Klee mit der Schere vertikal in zwei etwa gleichgroße

Fotografie bekannt. Kurz nach dem Erscheinen der Publikation *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich* aber wurde das Werk durch das Auktionshaus Griesebach

Abb. 1
Paul Klee
ähnlich 1920/136, 1920, 137
Aquarell auf Grundierung auf
Leinen auf Papier auf Karton
20 x 15,2 cm
Standort unbekannt
© Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

Abb. 2
Paul Klee
Das Haus zum blauen Stern, 1920, 136, Aquarell auf Grundierung auf
Leinen auf Papier auf Karton
17.5 x 12.5 cm,
Privatbesitz
© Villa Grisebach Auktionen
GmbH, Berlin

Stücke zerschnitt. Als ich für das Buch *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich* einen Kommentar darüber schrieb, war das Teilstück *Das Haus zum blauen Stern, 1920, 136* (ABB. 2) nur über eine schwarzweiße

in Berlin versteigert und im Katalog farbig abgebildet, so dass ich hier nun eine farbige Rekonstruktion der ursprünglichen Komposition als Nachtrag präsentieren kann (ABB. 3).

Abb. 3
Paul Klee
Rekonstruktion von 1920, 136 und
1920, 137
© Osamu Okuda, Digiboo

Anhand der farbigen Rekonstruktion der ehemaligen Komposition ist deutlich erkennbar, dass Klee die linke und rechte Hälften auch koloristisch unterschiedlich gestaltete. Die Frage, ob er nach der Zerteilung die Teilstücke weiter überarbeitete, zum Beispiel dem rechten Teil den blauen Stern oder die drei gelben Fenster mit grünen Fensterläden nachträglich hinzufügte, oder auf dem linken Stück die dunkelgrünen und -blauen Bereiche zusätzlich malte, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Jedenfalls behandelte der Künstler die beiden Teilstücke unterschiedlich, indem er das linke schwarz einfasste – im Gegensatz zum rechten, das er auf einen hellen, duplizierten Karton montierte.

Die Publikation *Paul Klee - Sonderklasse, unverkäuflich* ist vielfach vergriffen, aber im Shop des Zentrum Paul Klee in Bern noch erhältlich.